

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ВЫШИВКИ У ТАДЖИКОВ

МАХМАДЖОНОВА МУХИБА

доктор философских наук, профессор, Институт философии и политологии
им.А.Баховаддинова

ЮСУФБЕКОВА З., ШОВАЛИЕВА М.

кандидаты исторических наук, Институт истории, этнографии и археологии им. А.
Дониша. Национальная академия наук Таджикистана

Аннотатсия: Таърихи либоси тоҷикӣ, инчунин ҳаёти ҳаррӯзаро бе ороиши равшани он бо ороишоти миллӣ тасаввур кардан гайриимкон аст, ки дар фаҳмидани маънои возеҳ ва пинҳонии паёми таърихӣ наслҳои гузашта то имрӯз нақши муҳим мебозад. Ин ороишҳо андеша ва орзуҳои мардумро инъикос мекарданд, ки бо дасти занон дар гулдӯзӣ ва бо дасти ҳунармандон дар дигар ашё таҷассум ёфтаанд. Нақшҳо ва усулҳои ороишӣ аз насл ба насл мегузаранд ва як қабати назарраси фарҳанги мардумро ташиқ медиҳанд. Маънои ин ороишҳо аҳамияти ҷаҳонӣ доштанд ва аз марзҳо ва фарҳангҳо гузашта, ба қаламрави дигар афсонаҳо, анъанаҳои мардумӣ ва динӣ ворид шуданд. Аз ин нуқтаи назар, мо метавонем бартариҳои мардуми тоҷикро дар интиқоли анъанаҳои гулдӯзӣ - яке аз қадимтарин халқҳои Осиёи Марказӣ - тасдиқ кунем. Аз сабаби зебоӣ, пурмазмунӣ ва доираи ҷаҳонии маъноҳои, ин анъана таърихан ба ороиши тамоми Авруосиё таъсири амиқ гузоштааст.

Калидвожаҳо: гулдӯзӣ, гулдӯзӣ, чакандӯзӣ, кашададӯзӣ, сӯзанӣ, ҳунармандӣ, занон, ҳунарҳои дастӣ, ороиши, таърих, тоҷикон, Авруосиё.

Abstract: The history of Tajik costume, as well as everyday life, is inconceivable without its vivid embellishment with national ornamentation, which plays a crucial role in understanding the explicit and implicit meaning of the historical message of past generations to the present. These ornaments reflected the thoughts and aspirations of the people, embodied by the hands of women in embroidery and by the hands of artisans in other items. Motifs and decorative techniques are passed down through generations and constitute a significant layer of the people's culture. The meanings of these ornaments had global significance and transcended borders and cultures, entering into the realms of other mythologies, folk, and religious traditions. From this perspective, we can affirm the primacy of the Tajik people in the transmission of embroidery traditions—one of the most ancient peoples of Central Asia. Due to the beauty, meaningfulness, and global scope of its meanings, this tradition has historically had a profound influence on the ornamentation of all of Eurasia.

Keywords: embroidery, gulduzi, chakanduzi, kashidaduzi, suzani, craft, women, handicrafts, ornamentation, history, Tajiks, Eurasia.

Аннотация: История таджикского ремесла в виде украшения костюма и быта, не возможна без яркого обозначения в ней украшения его национальным орнаментом, имеющим огромное значение в понимании явного и скрытого смысла исторического послания прошлых поколений нынешнему. Именно в этих украшениях отражались думы и чаяния народа, воплощенные руками женщин в вышивке и руками мастеров в других изделиях. Мотивы и техника украшения передаются по наследству и составляют значительный пласт культуры народа. Смыслы орнаментов имели глобальное значение и выходили за пределы границ и культур, входя в пределы других мифологий, народных и религиозных традиций. С этой позиции мы можем утверждать о первенстве в передаче традиций вышивки таджиков – одного из древнейших народов Центральной Азии, вследствие красоты, многозначительности и глобальности смыслов которой, исторически имевшей огромное влияние на орнаменталистику всей Евразии.

Ключевые слова: *вышивка, гулдузи, чакандузи, кашададузи, сузани, ремесло, женщины, рукоделие, орнаменталистика, история, таджики, Евразия.*

Женщины на протяжении всей истории всегда были хранительницами, популяризаторами и создательницами различных видов вышивки, потому что женский вкус и воображение всегда способствовали красоте, создавая таким образом мифический мир для себя и окружающих. В истории таджиков сохранилось множество образцов исторической вышивки, и женщины сыграли важную роль в ее сохранении и увековечивании. По праву, таджикские женщины, как обладательницы высокой культуры и образования, были создательницами множества прекрасных ремёсел и считаются одними из самых успешных в искусстве вышивки.

Изучение народного искусства в этнографической науке приобретает большую актуальность в настоящее время, так как в современном обществе ощущается интерес к духовным ценностям, созданным нашим народом, к народному искусству, в том числе и русской традиционной вышивке. Искусство вышивки как часть народного творчества является синтезом материальной и духовной культуры народа. В связи с этим оно должно изучаться, в первую очередь, в свете его этнической специфики. [1.8] Эстетика ремесленного творчества, вышивки рассматривается как синтез материальной и духовной культуры, отражающей региональные традиции художественные направления и технологии. Основной фокус направлен на эволюцию техник (гладь, крест, золотое шитье) символику узоров художественно-педагогическое значение и влияние вышивки на эмоциональное здоровье

Одним из лучших и самых красивых примеров вышивки является вышивка цветами - **гулдузи**. Термин происходит из таджикско персидского «гул» - цветы и таджикского глагола духтан - шить, обозначая «вышивание цветами», «украшение цветами». Как известно, исторически это ремесло было наиболее популярно среди женщин. Великолепное убранство стен и потолков, изображения цветов на тканях — это плод женского воображения. Созданные ими сады поражают разнообразием цветов, растений и животных.

Вышивка гулдузи является очень древним ремеслом таджиков и одним из форм декоративно - прикладного искусства. Появление вышивки «гулдузи», «кашидадузи», «чакандузи» приходится на каменный век, поскольку выкройка и шитьё одежды из кожи животных, переход от каменного шила или крючков к костяным крючкам, позже - от костяных иглолок к металлическим (бронзовым, железным, стальным), а также появлению ткачества и окраски приходится именно на этот период. Человечество ещё в то время старалось зафиксировать своё чувство понятия о красоте, отразив его на камне, стенах, кошмах и тканях. Впоследствии такие изображения были найдены во время археологических раскопок на позолоченной, серебряной, медной посуде, украшениях – серьги и перстни, драгоценных камнях, тканях, в том числе на настенных вышивках - сузани, платках, подушках, покрывалах для одеяла, одежде невест, колыбели и т.д. Вышивка на ткани в древности обычно выполнялась на ткани белого или серого цветов.

Как было отмечено выше, история возникновения вышивки уходит в глубокую древность, ко временам доисторическим, мифическим, затем развивается с появлением зороастризма, так как центральным узором на вышивке является круг, который в древности олицетворял солнце. О том, насколько древней является вышивка свидетельствует также небольшой кусок полотна, который был найден во время археологических раскопок на территории Хатлонской области, точнее - в Фархарском районе. Данную находку учёные относят ко 11 или 111 веку н.э.. На данном полотне очень ярко и красочно изображён рисунок птицы, которая сидит на ветке дерева. Этот орнамент олицетворяет собой оживление природы – зарождение новой жизни.

Древние образцы вышивки таджиков можно обнаружить на таких исторических памятниках как настенные росписи и миниатюры Бухары, Самарканда, Пенджикента, горы Муг и многих других. Другие археологические находки из руин исторических мест Варахша,

Древний Пенджикент, Афросияб, Тали Маранджан, Балелик-Теппе, Шахристан и Топрак Калъа также свидетельствуют о существовании вышивки и ткачества с древних времен.

На территории Горного Бадахшана археологами обнаружен вышитый войлок XI века, который присутствует в числе находок из горного поселения Базардара на Памире (долина Мургаба). Вышивка выполнена шерстяными нитями коричневого, красного и зеленого цветов. Здесь шелком вышивали кожаную обувь, причем вышивали носок и стельку. Тонкая полоса вышивки красной нитью в сочетании бахромы в виде кистей идет по краям некоторых базардаринских хлопчатобумажных шарфов. Полагают, что шарфы носили и в качестве головного убора (мужского и женского). Тесемки, в том числе вышитые, использовались для украшения одежды. Эта конкретная находка имеет непосредственную связь с истоками традиции оформления на Памире нарядных платьев нашивной декоративной тесьмой. В целом, находки из Базардара показали [2.100,271], что в XI веке вышивка одежды, войлочной обуви и кошмы у горных таджиков была широко распространена и довольно развита [3.135-141]

В данной статье основное внимание уделяется крупным декоративным вышивкам, таким как сузани, чодар, бардеволи, а также вышитой лицевой занавеске горных районов Таджикистана – рубанд.

Известно, что крупные декоративные вышивки до революции изготавливались как в городах и равнинных регионах, так и в горных районах Таджикистана. Известными центрами равнинных районов Таджикистана были города Ура-Тюбе (Истаравшан), Ходжент, Костакоз, Исфара, Канибадам и др. В горных – Куляб, Каратегин, Дарваз и Горный Бадахшан. Города Канибадам, Ашт, Пенджикент, Нурек, Исфара, Каратаг по своим стилистическим особенностям примыкали к тем или иным художественным центрам.

Одним из самых характерных крупных таджикских вышитых изделий и самой значительной по размерам декоративной вышивкой и по своим художественным особенностям изделий является сузани. Оно занимает почётное место не только в украшении жилища, но и в самой жизни народа и является гордостью народного творчества.

Сузани вышивают на карбосе, сатине или шелке. Почти всегда сажают на подкладку и обязательно обшивают полосой черной материи или тесьмой. Наибольшее распространение имеет замкнутая композиция с одной крупной розеткой размером во всю высоту сузани или композиция из 6-8 розеток, расположенных в строгой симметрии. Иногда вместо розеток используются мотивы всевозможных кустов. Последняя особенно часто встречается в сузани северных районов Таджикистана.

По характеру узоров, приёмам выполнения и колориту сузани в различных районах республики имеют свои ярко выраженные особенности. Одним из красивейших в Таджикистане можно по праву считать Ура-тюбинские сузани. [4.12] Они притягивают взгляд своей особой характерностью и поражают необыкновенной монументальностью решения как отдельных форм узора, так и композиции в целом.

Пенджикентские сузани богаты древнейшими орнаментальными мотивами. Многие из них своим крупным лаконичным рисунком напоминают уратюбинские. С пышными композициями пенджикентских сузани резко контрастируют самаркандские орнаменты. Пенджикентские сузани отличаются тем, что крупные пятна розеток в них не обвиваются сочным растительным стеблем, а окружаются множеством других розеток различных размеров, по цвету повторяющих основные. Пенджикентские розетки по своей орнаментальной разработке не многоярусны, для них характерна плотность общего декора. Особенно разнообразна вышивка сузани выполненная не в самом Пенджикенте, а в окрестных кишлаках.

Следует заметить, что пенджикентские сузани вышиваются различными способами. Например, в джамоате Могиен в вышивке использовали различные цвета. Орнамент здесь больше был с изображением цветка и птиц, нежели традиционный тюльпан. В джамоате Вору сузани были более мелких размеров, орнамент больше растительный. В джамоате Рудаки

сузани были многоцветные, и по краям вышивались стихи. В Саразме же по краям сузани обделывались мережками (турбофи), и вышивались эти сузани на самодельной местной ткани карбос. Впоследствии, в конце XIX века с появлением фабричных тканей, стали вышивать сузани на хлопчатобумажной ткани –суф, лайс и сатине, а также различных шелковых тканях – шохи. Наиболее распространенными являлись сузани 2х3м или 2,5х3,5м. Способ вышивания этих сузани был таков, что от начала рисунка до его конца один раз скреплялся длинным стежком и затем поверх него наносилась мелкая частая вышивка, которая требовала от вышивальщицы большого мастерства. Был также другой вид вышивки – долзани, даравшдузи, когда вышивка наносилась крючком. Следует подчеркнуть, что такой способ даравшдузи был характерен также для Каратага Гиссарской долины и местами, Хатлонской области.

Главное для вышивки – выбор ткани и ниток. Женщины северного Таджикистана, например Пенджикента с этой целью предпочитали белую, желтую, зеленую и красную ткань. На белой ткани вышивали и вышивают сейчас сузани.

Начиная с конца XIX в. и по сегодняшний день невозможно представить ни одной таджикской молодой семьи, где бы не было **сузани**. Она считается здесь признаком счастья, благополучия. Женщины начинали вышивать эти сузани как только родится дочь и до совершеннолетия и дня свадьбы бережно хранили её на дне сундуков как признак счастья дочери. Следовало бы заметить, что в отдельных местах северного Таджикистана, по обычаю второе сузани в качестве подарка приносил жених в дом невесты совместно с приданым. [4.12]

Сузани использовали также и в других обрядах, но чаще в свадебной. Приданое невесты почти во всех регионах республики приготавливалось из вышитых изделий: сузани, чодар, джонамоз, пешкат, и все принадлежности, вплоть до постельных, украшались вышивкой. На юге Таджикистана вышивка использовалась также и для вышитого национального платья гулдузи, чакан – куртаи чакандузи. Подобные вышивки сузани в конце XIX-начале XX вв. по Великому шелковому пути отправляли на продажу в Россию, Европу и другие страны Азии, которые там были известны как восточные. [4.9]

Крупные вышивки до последних лет употребляли в быту как элемент декоративного убранства жилища и им украшали стены помещения, а также комнаты молодоженов. В старину вышивки являлись не только украшением, но и играли роль оберега во время различных семейных обрядов.

Как правило, каждая рассмотренная таджикская вышивка всех регионов обладает своей знаковой символикой. Например, вышивка рисунка гранат (анор) означала потомство, многодетность, благополучие; большие розетки означали солнце, жизнь, лучи, тепло; ростки и листья – продолжение рода и развитие; цветы-молодость, красоту и благополучие; мехрабы – защита и благополучие. Вышивка обычно производилась на хлопчатобумажной ткани шелковыми нитями, которые были окрашены в различные цвета из природного материала. В качестве красителей использовали орех – коричневый цвет, шкурку от лука – желтый цвет, гранаты – темно-вишневый цвет, шкурки от различных диких кустарников и деревьев, различные природные камни и минералы.

Цвета в вышивке имели также свою особую символику: черный и белый цвета обозначали борьбу светлых, добрых сил против плохих, злых сил. В конце XIX в. вышивки на тканях делались шелковыми нитями и на протяжении веков они не потеряли свою красоту и свежесть. Каждая вышивка зависела от мастерства и навыков вышивальщицы. В орнаменте согдийцев при вышивке цветка наподобие чаши-пиёлагул, цветка наподобие косы – чинигул, тюльпана – лолагул, месяца – мох, звезд – ситора и минарета – манора больше использовались черные, белые и синие нитки, которые имели значение утра и вечера, борьбы зла и добра.

Сузани южных районов Таджикистана называются чодар, даври, или бардеволи, а в регионах Хатлонской области также термины «чакан», «сюзани», «гульдузи» и «бахияду» были синонимами. В исторических же источниках чаще всего это описывается как «гульдузи». На юге Таджикистана также вышитые изделия- сузани, чодар и бардевори обязательно входили в приданое жениха и невесты. Поэтому каждая мать готовит их чуть ли не с

младенческих лет ребенка. Как правило, здесь каждая девочка с 10-12 лет начинала себе вышивать сузани на предстоящую свадьбу. Данная традиция продолжается и до наших дней. Если семья не справляется с вышиванием сузани к свадьбе, то тогда на помощь приглашаются родственники, подруги невесты и знакомые – 8 -10 женщин, которые совместно вышивают одну крупную вещь, чаще всего сузани или чодари арус. Чтобы было удобнее работать, их огромное поле с узором, сделанным специальной вышивальщицей, распаривают на части, которые потом, когда вышивка готова, вновь сшивают. Во время данной работы поют, танцуют, устраивают чтение стихов-гулбазм. Ведутся интересные беседы, вышивальщицы делятся своими сокровенными мыслями и это атмосфера отражается и на работе вышивальщицы, оставляя своеобразный след в общем настроении вышитой вещи.

Кроме того, в день свадьбы местами в южных районах Таджикистана во дворе дома или в комнате жениха и невесты устраивают «тахт» из сложенных на сундуках невесты тюфячков и курпачи, привезённых из дома родителей невесты. Тахт накрывается вышитой сузани или чодар. Возле тахт в течение получаса или часа стоят жених и невеста, перед которыми устраиваются увеселения, танцы и пения.

Рубанды. Для припамирских районов большое внимание заслуживают вышитые лицевые занавески рубанд, применяемые только во время свадьбы. Необычайно красочные по цвету и интересные по орнаментальным мотивам, они представляют собой один из стариннейших предметов одежды горной таджички. На рубандах обычно вышивка выполняется шёлковыми нитками плотным гладьевым швом, образующем гладкую блестящую поверхность, которая ещё более усиливает плоскостной характер узора.

Рубанд предстает собой небольшой прямоугольный или квадратный отрезок хлопчатобумажной материи, который плотно заполнен вышитым орнаментом. Орнаментальные мотивы рубандов не слишком разнообразны. В основном это – стилизованные деревья, а также всевозможные геометрические фигуры в виде треугольников, ромбов, геометризованные цветы, птицы, розетки. На рубандах всегда больше выделяется вышивки красными нитками. Многие исследователи отмечают, что красный цвет здесь не случаен: он символизирует собой огонь, который обладает свойством устранять опасность и отпугивать злые силы от новобрачных. По своему общему эмоциональному строю рубанд близко напоминает некоторые русские и украинские вышивки, в которых также преобладает красный цвет. Часто на рубанде изображены петухи, которые располагаются обычно в центральном прямоугольнике попарно друг против друга с деревом между ними (видимо, имеется ввиду орнамент широко распространённого среди таджиков других регионов «древа жизни» - «дарахти хаёт» -Ю.,Ш.), по краю смотрящими в одну сторону, где образуют широкую орнаментальную кайму. В кайме между птицами помещаются треугольники или силуэты маленьких птичек. Вышитый орнамент широко использовался в бактрийской одежде кушанского периода. Остатки хлопчатобумажной ткани II-III веков в виде многочисленных мелких фрагментов из могильника «Иттифок» (на территории Фархорского района Таджикистана) демонстрируют вышитый узор растительно-орнитоморфного характера. Материя орнаментирована повторяющимися «древями жизни» в сочетании с облаками и птицами, изображенными по обеим сторонам растений. Вышивка произведена латунной проволокой и пурпурным шелком. Эта находка в какой-то мере проливает свет на истоки сложения традиции декора знаменитых таджикских вышитых рубандов.

Далее следует отметить, что вышеназванные треугольники по форме напоминают маленькие мусульманские амулеты, применяемые в качестве оберега. И здесь в вышивке они также, видимо, носят магический характер. Подобные узоры, амулеты часто встречаются и в орнаменте равнинных районов, особенно в сюзанах и борпушах. Известный этнограф Н.А.Кисляков отмечал, что «ни у кочевых или полукочевых в прошлом народов, ни у оседлого населения Средней Азии, Ирана и Афганистана, где бывало женское покрывало, паранджа или чадра, насколько нам известно, не существовало в недалёком прошлом, и не существует в

настоящее время специально столь богато орнаментированной свадебной лицевой занавески, как рубанд горных таджиков» [4.291-316.,5. 38-404]

Интересно отметить, что в общих чертах вышивка горнобадахшанских районов вообще выделяется особой индивидуальностью орнаментального стиля, тяготеющего к геометризации форм. Благодаря самой технике вышивания орнамент носит геометризованный характер, чёткого и ясного по своему композиционному построению. Такие вышивки отличаются густым и насыщенным колоритом. Эти вышивки по характеру колорита и орнаментальным изображениям очень напоминают многие вышитые изделия равнинных таджиков. Большое распространение в Горном Бадахшане и близлежащих к нему районах получила техника вышивания крестом. Узор вышивки состоит сплошь из растительных элементов, причём это в основном пестики цветов и изгибы побегов. Много места отведено зелёному, синему и фиолетовому цветам, в гуще которых то там, то тут вспыхивают яркие огоньки жёлтых, розовых, белых и голубых пестиков.[4.39-42]

Остановившись на семантике орнамента вышивки следует подчеркнуть, что орнамент имеет древнюю историю и Г.Майтдинова отмечает, что преемственность и традиционализм особо проявляется в орнаменте таджикской вышивки».[6.254] Основу рисунков сузани, чодар, бардеволи и рубанд и других вышивок таджиков всех регионов Таджикистана составляет изображение солнца, поскольку оно в «древние времена была объектом поклонения многих народов, в том числе и таджиков». [7.70] Наши предки также поклонялись огню как символу солнца на земле, который считали символом жизни и существования на земле. И именно поэтому в основе таджикской вышивки всегда лежало солнце. Этнографические материалы подтверждают данное и указывают на его орнамент и её символику. Выясняется, что каждый рисунок, каждая вышивка на вышитом изделии имеет свою символику, свой смысл и значение.

Следует подчеркнуть, что составной и неотъемлемой частью вышивки гулдузи является его орнамент. В его орнаменте отражаются природная красота родного края, мировоззрение, обычаи и обряды, любовь ко всему прекрасному, мечты, производственная деятельность таджикского народа.

Повсеместно в Таджикистане на ткань наносится рисунок в виде концентрических кругов, который олицетворяет собою солнце, зигзаг – воду и черная вышивка по краю платья, рукавов платья, краям вышивки сюзани – означает землю. В основном на вышивки наносится растительный орнамент, называемый ислими.

Рассматривая большие розетки, которые присутствуют в центральном поле на больших вышивках – «сюзани» или «чакан», «чодари гулдузи», можно обнаружить, что этот рисунок представляет собой большие вышитые концентрические круги диаметром до 50см, вышитые в центре сузани, размером поменьше. Обычно вышивают от 4-х до 6-ти розеток, т.е. чётное число. Большею частью вышивают 2, 4, 6 розеток. Поскольку цифра «7» считается счастливой цифрой, поэтому стараются подогнать число концентрических кругов внутри розетки от 7-ми до 9-ти. По центру круга вышивается крестоподобный рисунок, по-видимому означавший четыре первоэлемента: земля, вода, воздух, огонь. Раньше вместо креста вышивалась свастика, что означало оборот вселенной – «гардиши олам», а также высокую урожайность, то есть считалось, что вселенная всегда находится в постоянном движении. Со временем свастика преобразовалась в цветок из 4-х лепестков, вокруг каждого лепестка вшивался зигзаг, обозначавший, по всей вероятности, также оборот вселенной.

То же самое отмечает А.А. Бобринской в работе «Орнамент горных таджиков Дарваза (нагорная Бухара)».[8.105] В частности, на рисунках джурабов в Дарвазе, как отмечает автор, изображены птицы и другой способ подражания солнцу – «свастика». Ссылаясь на вышеуказанную книгу А.А.Бобринского академик Ю.Якубов пишет, что «она (свастика) является символом арийцев и обозначает «приносящую удачу». [7.71] Сами розетки обозначают изображение солнца на земле. Без солнца, как мы знаем, нет жизни на земле. Без него, его тепла не могут существовать животный и растительный мир. Поэтому, как было отмечено, основное место в таджикской вышивке занимает изображение солнца. Как

известно, четыре первоэлемента – “чор унсури олам”: земля, вода, воздух и огонь являлись священными в доисламской религии зороастризма. Если огонь орнаментировался в форме солнца, то земля вышивалась орнаментом в виде ломанной линии чёрного цвета, вышиваемого по краю сузани. [12.223]

Следующим распространённым орнаментом в вышивке как горных, так и равнинных районов Таджикистана является растительный орнамент (ислими). Согласно орнамента, цветы разбросаны повсеместно, но чаще отходят от ломаной линии чёрного цвета, вышиваемого по краю вышивок - земли. Орнамент переполнен полевыми цветами, деревьями, листьями, то есть вышивальщица изображает здесь богатый мир своей родины. Раньше вышивальщицы сами наносили рисунок и сами же вышивали. Сейчас нанесением рисунка занимаются специальные мастерицы – каламкаш, то есть местные художницы.

Другим элементом в орнаменте является изображение воды – об, которая как бы подтекает под цветы и орошает их. Обычно вода вышивается нитками белого и жёлтого цветов также ломаной линией – морморак. Вода считается основным богатством в нашем мире. Без неё нет жизни на земле. Селения, города располагаются по берегам рек, морей и океанов. Человек также, как и растительный и животный мир, не может существовать без воды. Поэтому в вышивке мы видим изображение воды по её краям .

Часто в вышивках встречаются изображения птиц в полёте, т.е. животный мир, что также украшает орнамент. Позже появляется изображение геометрических фигур в орнаменте, в частности тумор – оберег в виде треугольников, которые вышивались с целью предохранения человека от сглаза.

Таким образом, как выяснилось, в южных районах Таджикистана вышивка сузани отличалась необыкновенной насыщенностью, в узоры вводилось 7-8 цветов ярких шёлковых ниток. В северных районах – 4, более спокойных, однотонных цветов.

В каждом регионе Таджикистана существует своя уникальная техника вышивки, представлено множество различных стежков и стилей вышивки. Например, для Хатлонской области характерно преобладание круговых узоров с разнообразными цветами красного, жёлтого и зелёного цветов, что символизирует тёплый и мягкий климат, радость и счастье людей этой земли. В согдийском регионе чаще всего встречаются узоры в стиле дользани с нитками черного, белого и синего цветов, которые символизируют рассвет и закат, борьбу людей с силами добра и зла, а также цикл добра и зла во всём мире. В Горном Бадахшане в вышивке преобладают красные и розовые цвета, символизирующие радость и душевность её обитателей.

На примерах сузани равнинных областей и горных регионов Таджикистана можно проследить основные характерные черты каждой орнаментальной школы, и убедиться, насколько их вышивки близки друг другу технологическими принципами, композиционными приёмами, общими орнаментальными формами и образами, высоким мастерством колорита, исполнения линий. [13.164] Но одновременно можно легко убедиться и в том, насколько они разные по цветовому решению узора, по масштабу, по пропорциям общего орнамента. Это говорит о необычайном многообразии местных школ орнаментальной культуры. Все они близки по своему назначению, и являются предметами для украшений стен, постелей, а также стоп одеяла. Они участвуют в семейной обрядности, главным образом, в свадебных обрядах.

Сама орнаментика таджикских вышивок говорит о древности их происхождения, и больше относится к арийскому периоду, что свидетельствует об арийском происхождении таджиков. Таджики, сами того не зная, до сих пор вышивают на ткани рисунок свастики и её инновацию – цветы наподобие свастики, которые имеют то же значение – значение “приносящая удачу”, что опять же подтверждает их арийское происхождение. Кроме того, в орнаментике вышивок мы наблюдали изображение 4-х первоэлементов мироздания – “чор унсури олам”: земля, вода, воздух и огонь, которые являлись священными в доисламской религии зороастризма. Растительный мир и птицы отображали в орнаменте вышивки окружающую среду, стихию, которая окружала вышивальщицу.[14.269] Со временем к

растительному орнаменту присоединился и геометрический орнамент, также имевший свою особенную символику, обозначавший туморы-амулеты, имеющий символ предохранения человека от различных несчастий, а позже – и эпиграфический орнамент.

Так как искусство вышивки считается относительно несложным видом ремесла, оно сохранило свою значимость до настоящего времени, и сейчас является важной составной отделки одежды и жилого помещения таджиков. В настоящее время нет ни одного уголка в Таджикистане, где бы девушки или женщины не занимались вышивкой.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Симакова И.Л. Традиции русской народной вышивки в современных художественных промыслах. АКД. М. 1999
2. Беленицкий А. М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии.- Л.:Наука, Ленингр. отд-е, 1973.- С. 100, 271.
3. Бубнова М. Древние рудознатцы Памира.// Отв. ред.Б.А.Литвинский. ИИАЭ им. А.Дониша Душанбе, 1993.-С.135-141.
4. Исаева- Юнусова Н. Таджикская вышивка. Ч.1. М.,1979.-С.12.
5. Кисляков Н.А. Свадебные лицевые занавески горных таджичек //Сб. Музея антропол. и этногр. М.-Л.,Т.15.- С.291-316; Исаева - Юнусова Н. Таджикская вышивка. Ч.1. М.:Искусство,1979.;-С.38-40.
6. Майтдинова Г. Чакан в художественной культуре таджиков: преемственность и традиционализм //В кН.: Очерки истории и теории культуры таджикского народа. Душанбе: Дониш, 2006.-С.254.
7. Якубов Ю. Рецензия на книгу А. А. Бобринской. Орнамент горных таджиков Дарваза(нагорная Бухара). М.,1900; Душанбе, 2014.-С.70.
8. Бобринской А.А. Орнамент горных таджиков Дарваза (нагорная Бухара).-М..1900; Душанбе, 2014.-126с.
9. Горбачева Л.М. Костюм средневекового Запада. М. 2000.
10. Юсуфбекова З. Семья и семейный быт шугнанских таджиков (конец XIX-начало XXвв /З.Юсуфбекова- М.:ИЭА РАН,2015.-220с
11. Шовалиева М. Традиционная пища таджиков мирового праздника Навруза /М.Шовалиева. В сб. статей «Материалы Междун.науч.-теорет.конф.,состоявш.17апреля 2015г.в г.Курган-Тюбе» (Таджикистан). - Душанбе: Дониш, 2015. -751с.
12. Махмаджонова, М.Т. Роль исторического опыта в урегулировании межэтнических процессов в Таджикистане [Текст] / М.Т. Махмаджонова // Влияние общественного мнения на реализацию прав человека и развитие демократии в современном мире. - Душанбе, 1997. - С.221-224. (на тадж.яз).
13. Махмаджонова, М.Т. О социальном образе таджикской женщины (исторический анализ) [Текст] / М.Т. Махмаджонова // Современные проблемы гендерных исследований в Таджикистане. -Душанбе, 2002. - С.159-165.
14. Махмаджонова М. Т., З. Юсуфбекова, М.Шовалиева. Сохранение и возрождение традиционных женских народных промыслов и ремесло в Таджикистана (на примере вышивки, ковроткачества, изготовление ковровых дорожек и кошмоваляния)//Вестник Института языков. -2024. -№2(54) с.268-217.